

“MEZON UL-AVZON” VA “MUXTASAR” ASARLARINING QIYOSIY TAHLILI

Ahrorova Tursunoy Karimjon qizi

Adabiyotshunoslik yo‘nalishi magistranti,

Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10516422>

Annotatsiya: Mazkur maqola aruz vazniga oid turkiy tilda yaratilgan asosiy risolalar A.Navoiyning “Mezon ul-avzon” va Z.Boburning “Muxtasar” asarlarining qisqacha qiyosiy tahliliga bag‘ishlangan. Qiyoslash davomida aruzga oid birliklar: juzv, rukn, zihof, bahr va doiralari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: aruz, juzv, rukn, sabab, vatad, fosila, misra, bayt, aruz doiralari.

Аннотация: Данная статья посвящена краткому сравнительному анализу основных трактатов на тюркском языке о арузе, «Мезон ул-авзон» А. Навои и «Мухтасар» З. Бабур.

Ключевые слова: аруз, жузв, рукн, сабаб, ватад, фосила, мисра, байт, круги аруза.

Abstract: This article is devoted to a brief comparative analysis of the main treatises on the prosody in the Turkic language, A. Navoi's "Mezon ul-avzon" and Z. Babur's "Mukhtasar". During the comparison, the poetic units of the prosody are considered: juzv, rukn, zihaf, bahr and doira.

Key words: aruz (prosody), juzv, rukn, zihaf (change), sabab, vatad, fosila, misra, bayt (couplet), doira (concentric circles).

Bilamizki, aruz she‘riy tizim sifatida arab adabiyotida paydo bo‘lgan. Manbalarda aruz nazariyasi asoschisi sifatida Xalil ibn Ahmad ko‘rsatiladi. Uning nazariyasi keyinchalik aruz tizimi tarqalgan boshqa xalqlar uchun ham asos bo‘lib xizmat qilgan. O‘rta asrlarga kelib Movorounnahrda ham arab va fors aruzi zamirida turkiy aruzshunoslik maktablari paydo bo‘ldi. Aruz temuriylar davrida o‘z cho‘qqisiga erishganligini o‘sha davrda yaratilgan aruz haqidagi turkiy risolalar, jumladan Shayx Ahmad Taroziyning “Funun ul-balog‘a”, Alisher Navoiyning “Mezon ul-avzon”, Abdurahmon Jomiyning “Risolai aruz”, Sayfiy Buxoriyning “Aruzi Sayfiy” va Boburning “Muxtasar” kabilar bimalol isbotlay oladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Alisher Navoiy “Mezon ul-avzon”ni 1492-1493-yillarda yozib tugatadi hamda o‘z risolasini turkiy adabiyotda aruzga oid ilk asar sifatida ta‘riflaydi: “G‘araz bu maqolotdin va maqsud bu muqaddimotdin bu erdikim, chun turk

alfozi bilakim nazm voqi' bo'lubdur, anga zobitae va qonune yo'q erkondur va ul fan rivoji uchun kishi aruz fannida kitobe yo risolae bitmaydur" [Navoiy 2000, 95]. Holbuki, Shayx Ahmad Taroziy qalamiga mansub "Funun ul-balog'a" bundan ancha ilgari 1436-1437-yillarda yaratilgan bo'lsada, Navoiy bu asardan xabardor bo'lmaganligi sababli shunday ta'rif keltiradi. Haqiqatan ham, o'sha davr yozma manbalarida "Funun ul-balog'a" haqida Boburning "Muxtasar"ida keltirilgan uch bayt misoldan tashqari ma'lumot uchramaydi.

Zahiriddin Boburning "Muxtasar" (ba'zi manbalarda "Aruz risolasi") risolasi 1524-1525-yillarda yaratilgan bo'lib, aruz nazariyasi keng va mufassal tarzda yoritgani bilan "Mezon ul-avzon"dan farqlanib turadi.

Turkiy aruzning nazariyasini yaratgan Alisher Navoiy hamda uning ishlarini mukammallashtirgan holda taqdim qilgan Boburning risolalaridagi farqlarni juzv, rukn, zihof, bahr, aruz doiralarini qiyoslash orqali ko'rishimiz mumkin.

Aruz nazariyasiga oid dastlabki tushunchalardan biri **juzv** bo'lganligi sababli, birinchi navbatda risolalarda juzvlar qanday berilganligini ko'rib chiqamiz. Navoiy "juzv" tushunchasini "rukn" atamasi ostida ta'riflaydi: "... aruz fani ahli nazm avzoni usulining binosin uch rukng'a qo'yubdurlarkim, alarni sabab va vatad va fosila debdurlar" [Navoiy 2000, 41]. So'ngra Navoiy ushbu juzvlarning barchasiga an'anaviy ta'rif beradi va ularning barchasi qatnashgan misra keltiradi: "Va arkonning majmui bu kalimot tarkibida darajadurkim: "Ul ko'zi qaro dardu g'amidin chidamadim" [Navoiy 2000, 41]. Bundan tashqari Navoiy har bir juzvga misol tariqasida bittadan bayt keltirib o'tadi: "Ne sababdin, andoqkim,

b a y t:

Ey oy, kelkim, yoringdurmen,

Furqat shomi zoringdurmen.

Va ne avtoddin, andoqkim,

b a y t:

Qadi havosidin gahi shajar sari nazar qilay,

Yuzi xayolidin gahi chaman sari guzar qilay.

Va ne favosildin, andoqkim,

b a y t:

Mirakim, tilakim chu sen o'ldungu bas,

Ne qilay yanalar ko'rarni havas" [Navoiy 2000, 42].

Bobur esa an'anaviy juzvlarni ta'riflagach, Navoiy uchramaydigan qo'shimcha tur haqida ham ma'lumot beradi: "Biri sababi mutavassitkim,

murakkabdur uch harfdin: avvalg'i mutaharrik, ikki so'ngg'i sokin nechukkim: xand va qand, ayt va qayt. Yana biri vatadi kasratkim, murakkabdur to'rt harfdin, ikki avvalg'i mutaharrik, ikki so'ngg'i sokin nechukkim: nishon va nihon, ko'tart va yibart. Yana fosilai uzmokim murakkabdur olti harftin, besh harfi mutaharrik so'ngg'i harfi sokin nechukkim: nafiganamash va nashikanamash" [Bobir 1971, 17]. Shuningdek, Bobur Nosiruddin Tusiy izidan borgan holda uning "Me'yor ulash'or"ida keltirilgani kabi fosila juzvini alohida rukn sifatida qarashning keragi yo'qligini aytadi. Shunday qilib, Bobur juzvlarni ikkiga (sabab va vatad) va ularning har birini uchga bo'lish tarafdori bo'ladi.

Ruknlar ta'rifiga kelganda Navoiy sakkiz asl ruknini sanaydi hamda ularning beshtasi forsiy va turkiy she'riyat uchun xosligini aytib o'tadi: "Va ulcha bu sekkiz usuldin forsiy she'rda kasirul-vuqu'dur – beshdur: 1) mafo'ilun, 2) va fo'ilotun, 3) va mustaf'ilun, 4) va maf'ulotu, 5) va fa'ulun. Va turkcha she'rda ham ulcha mulohaza qililibdur, bu arkondin o'zga vuqu' topmas, magar takalluf bila" [Navoiy 2000, 43].

Bobur esa ruknlar masalasiga batafsilroq to'xtalib, ruknlarni "suratda sakkiz, haqiqatda o'nta" deb ta'riflaydi. Shuningdek, har bir rukn asosi besh yoki yetti harfdan iborat bo'ladi deb hisoblaydi: xumosiy ruknlar sabab va vatadning birikuvidan, subo'iy ruknlar ikki sabab va bir vatadning birikuvidan hosil bo'lishini aytadi. Sakkiz asl ruknning hosil bo'lishini birma-bir keltirib o'tadi.

Navoiy besh asl running o'zgarishini aruzda "**zihof**" deyilishini aytib, besh asl rukn uchun zihoflar va ularning natijasi – furu'larni keltiradi. Bobur esa nisbatan ilmiy yondashgan holda jami 44 ta zihofni birma bir ta'riflaydi. Bunda har bir zihofning ruknga qay tarzda o'zgartirish kiritishi va buning natijasida runkning so'nggi holati qanday qolishini ko'rsatib o'tadi. Bobur keltirilgan zihoflarning 21 tasi mufrad, ya'ni ruknning faqat bir harfini o'zgartiradigan zihoflarga, qolgan 23 tasini murakkab, ya'ni ruknga birdan ortiq o'zgartirish kiritadigan zihoflarga kiritadi. Shundan so'ng Bobur sakkiz asl running zihoflari va furu'larini ham keltiradi. 3 ruknini "xorijdur" deb, maf'ulotu, mafo'ilatun, mutafo'ilun ruknlari turkiy she'riyatga xos emasligini aytadi.

Bahrlar tahliliga kelganda Navoiy ba'zisi arabga, ba'zisi ajamga xos va ba'zisi mushtarak bo'lgan 19 bahrni sanaydi. Bobur ham musta'mal bahrlar 19 ta bo'lib, ulardan tashqari yana tavil doirasidan hosil bo'ladigan ariz va amiq bahrlari bilan ularning soni 21 ga yetadi deydi. Bobur shuningdek bahrlarni *muttafiqul arkon* (mutaqorib, mutadorik, hazaj, rajaz, ramal, vofir, komil) va *muxtaliful arkon* (tavil, madid, basit, munsarih, muzori', muqtazab, mujtass, sari', jadid, qarib, xafif, mushokil)ga bo'ladi.

Aruz ilmiga oid navbatdagi tushuncha bu *doiralalar* bo'lib, Navoiyda 7 ta, Bobur asarida 9 ta doira keltiriladi. Bu doiralardan faqat ikkitasi ham nomi va ularga kiritilgan bahrlar mosligi jihatidan bir xil, qolganlarida yo doira nomi yoki tarkibidagi bahrlar farqlanadi. Ikkala risolada ham teng keladigan doiralalar quyidagilardir:

“Doirai muttafiqa” - mutaqorib va mutadorik bahrlaridan tashkil topgan. Doiraga kiritilgan misollar esa quyidagicha:

Navoiy: Kelib//Dardima chora qilsang ne bo'lg'ay.

Bobur: Yuzi//Rashki xurshidi anvar bo'lubtur.

“Doirai muntazi'a” – sari', jadid, qarib, xafif, mushokil bahrlaridan iborat bo'lib, misol tariqasida berilgan misralar shunday keltirilgan:

Navoiy: Sen//Bu//Jafoni//Mango ko'p qilma//Yor.

Bobur: Sen//De//Hikoyat//Sanamo bizga//Bot.

Hazaj, rajaz va ramal bahrlaridan iborat doira Navoiyda *“doirai mu'talifa”*, Boburda *“doirai mujtaliba”* tarzida berilgan. Misol uchun berilgan misralar:

Navoiy: Ko'ngul//Qon//Bil visolingda g'ami hijron xayolidin.

Bobur: Jafo//Ko'b//Qilma ey mahvash jafo sendindurur noxush.

Bobur, shuningdek, bu uch bahrning zihofotga uchragan variantlaridan ham ikkita doirani keltiradi: *“doirai mujtalibai muzohafa”* - hazaji makfuf, rajazi matviy va ramali maxbun hamda *“doirai mujtalibai muxtari'a”* - hazaji maqbus bilan ramali makfuf.

Munsarih, muzori', muqtazab va mujtass bahrlarining zihoflarda o'zgarishidan tashkil topgan doirani Navoiy *“doirai muxtalifa”*, Bobur esa *“doirai mushtabiha”* deb keltiradi:

Navoiy: Ishq//Etar//Tan//Figor shavq qilur jon zaif

Bobur: Husn//Sanga//Bor//Zarif tab' sanga bor latif

Shu o'rinda navbatdagi doiraning yaratilishi haqida ikki risolada ajib bir fikrlarga guvoh bo'lamiz. Navoiy 9 bahrni sanagan holda, ularning zihofga uchragan ko'rinishlaridan ikki doira tuzilgan, ammo solim shakli hech bir doiraga tartib bilan kiritilmaganini va bu ishni o'zi bajarganini aytadi: “Agar munsarih va muzori' va muqtazab va mujtass baxrig'a zihofot yo'l berib, musamman qilib, bir doira qo'yubdurlar va sari' va jadid va qariyb va xafif va mushokil bahrig'a dag'i zihofot doxil qilib, yana bir doira qo'yubdurlar. Ammo bularning soliminiki, anga hech zihof kirmamish bo'lg'ay, hech doiraga tartib bila zabt qilmaydurlar. Bu mazkur bo'lg'an to'qquz asl bahrning soliminiki, zihofot duxulidin salomat qolmish bo'lg'aylar, bir doirai azimada jam' qilib, har birining o'rnig'a alohida misol kelturub, to'qquztasini yana bir misra'din ham istixroj

qilib, ul *“Doirai mujtamia”* deyildi va bu doira rasmi zamon zurafosidin ba’zining xayoliga kelib erdi, ammo faqir anga tartib berdim” [Navoiy 2000, 51]. Bobur ham xuddi shu doira haqida *“mushtabiha”* hamda *“muntazia”* doiralari solimidan yana bir doiraga tartib berilgani, uning *“mushtabihai solima”* deb atalishini qayd etadi. Hamda, aslida Nosiruddin Tusiy *“Me’yor ul-ash’or”*da bu doirani keltirgani, Navoiy esa bu doirani o’zi tuzgan deb berishini *“g’oliban Me’yor ul-ash’or”*ni mutola’a qilmag’andur” [Bobur 1971, 30] deb izohlaydi. Tadqiqotchi D.Yusupova aslida Tusiy risolasida bunday doirani tartiblash mumkinligini aytgan, ammo doiraning o’zini keltirmagan deb qayd etadi [3, 72]

Komil va vofir bahrlaridan iborat keyingi doira Navoiyda *“doirai muxtalita”*, Boburda *“doirai mu’talifa”* deb beriladi. Navoiy bu ikki bahrni *“matbu”* ya’ni ta’bga yoqimli bahrlar bo’lsada, kam she’r bitilgan deydi. Bu doiralarga quyidagi misralar kiritilgan:

Navoiy: Boqishing// Balo borishing alam turushung jafu qilishing sitam

Bobur: Sanamo jafu qilasen vafo qila ko’r//Manga

Tavil, madid va basit bahrlari tashkil qilgan doiraga Navoiy *“Ammo tavil va madid va basit bahri arab shuarosining maxsusidur, alar aruzlarida doirag’a kiyurubdurlar va ajam shuarosi anga mashg’ul bo’lmaydurlar ... va ani *“Doirai mushtabiqa”* debdurlar”* [Navoiy 2000, 53] deb munosabat bildiradi.

Mango//Bir nafas//Sensiz qaroru tahammul yo’q misrasini misol qilib beradi. Bobur risolasida bu doirani *“doirai muxtalifa”* deb ko’rsatadi va qo’shimchasiga ariz va amiq vaznlarini ham keltiradi:

basit//amiq//tavil//madid//ariz

Sen//Kel manga qil nazar sen kel//Manga//Qil//Guzar

Shuningdek, Bobur *bayt qismlari* haqida Navoiyda keltirilmagan ba’zi ma’lumotlarni ham qo’shadi. Navoiy zihofotga uchramagan bayt solim deb atalishini ko’rsatish bilan cheklansa, Bobur baytning *“aruz”* va *“zarb”* qismlari o’zgarishga uchramasa *sahih*, tasbig’, izola va tarfil zihoflariga uchrasa *mug’ayyariy* deyilishini aytadi. Yana baytning oxirgi rukni tushirilib, musammandan musaddasga aylanishi *“majzu”*, baytning yarmi tushib qoldirilishi *“mashtur”* deyilishini ko’rsatib o’tadi.

XULOSA

Risolalarning qiyosiy tadqiqi shuni ko’rsatadiki, Boburning *“Muxtasar”* asari keng, batafsil tarzda yoritilgan, lekin bu bilan Navoiy risolasining ahamiyatini kamaytirib qo’ymaydi. *“Mezon ul-avzon”*ning yaratilishi turkiy aruzshunoslikda katta qadam bo’lgan bo’lsa, Bobur shu an’analarni davom

ettirib ilmiy jihatdan aruzga oid har qanday savolga munosib javob bera oladigan risolani yarata oldi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Навоий Алишер. Мезон ул-авзон. МАТ. 20 томлик. – Тошкент: Фан, 2000. Т. 16. – 329 б.
2. Бобир Заҳириддин. Мухтасар / Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. – Тошкент: Фан, 1971. – 412 б.
3. Yusupova D. Alisher Navoiyning “Mezon ul-avzon” risolasi uchun asos bo‘lgan nazariy manbalarning komparativistik tahlili. // Oltin bitiglar - Golden scripts, № 3 2019. 60-80 b.

